

ПЕРЕХОД УЗБЕКИСТАНА ОТ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА К «ЗЕЛЕННОЙ» ЭКОНОМИКЕ

Авджи Алина Алимовна
Старший преподаватель
кафедры «Финансы и бизнес аналитика» ТГЭУ
Alinaavci1502@gmail.com

Многочисленные кризисы и сбои рыночного механизма, которые наблюдались в течение первого десятилетия нового столетия, указывают на неэффективный, иррациональный и расточительный способ организации любого сектора экономики. Главным недостатком существующей модели экономики является стимуляция экономического роста в ущерб решению экологических и социальных проблем, что влечет за собой загрязнение и деградацию окружающей среды, истощение природных ресурсов, нарушение баланса биосферы, изменение климата.

Согласно отчету Всемирного фонда природы за 2010 г. индекс живой планеты (оценивает состояние биоразнообразия) показывает падение на 30% по сравнению с 1970 г., а экологический след человечества (потребность человека в природных ресурсах) с 1966 г., напротив, увеличился почти в два раза. Если наши требования к планете продолжат возрастать в том же темпе, то к 2030 г. нам понадобится эквивалент двух планет для поддержания прежнего образа жизни, а к 2050 г. – 2,8 планеты.

Осознание неотложности решения природоохранных проблем для выживания человечества привело мир к выработке экологически ориентированной стратегии развития.

Идея «зеленой» экономики была сформулирована экспертным сообществом в докладе ЮНЕП «Глобальный зеленый новый курс», опубликованном в 2008 г. в разгар мирового финансового кризиса, как стратегия создания принципиально новой экономической парадигмы, которая позволит одновременно вывести мировую экономику из рецессии и создать основы для «зеленой экономики», переход к которой

в конечном счете обеспечит устойчивость экономическому, социальному и экологическому развитию

В этих условиях ЮНЕП, а затем и Генеральная Ассамблея ООН предложили мировому сообществу концепцию «зеленой экономики» в качестве стратегии, способной обеспечить устойчивое развитие в глобальных масштабах. В докладе ЮНЕП «Навстречу “зеленой” экономике: Пути к устойчивому развитию и искоренению бедности», подготовленному к Конференции ООН по устойчивому развитию 2012 г., говорится, что «зеленая экономика» – это экономика, которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, создает новые условия для достойной занятости, но при этом существенно снижает риски для окружающей среды и ее обеднение.

По согласованному мнению, переход к «зеленой» экономике должен обеспечить эффективное использование природных ресурсов, сохранение и увеличение природного капитала, уменьшение загрязнения, низкие углеродные выбросы, предотвращение утраты экосистемных услуг и биоразнообразия, рост доходов и занятости.

Понимание тесной взаимосвязи между экологией, экономикой и социальными проблемами постепенно становится всеобщим и не вызывает сомнений, что занятость, зарплаты, сбережения и инвестиции должны расти, а загрязнения, отходы и безработица – сокращаться.

Сегодня нет универсального подхода по осуществлению стратегий «зелёного» развития, переход к «зелёной» экономике зависит от государственных и институциональных условий, уровня развития, владения природными ресурсами и конкретных аспектов экологического давления в каждой стране.

Стратегия перехода к «зеленой» экономике разрабатывается каждой страной, исходя из собственной специфики природного и человеческого капитала и относительного уровня ее развития.

Самое главное, в основе любой стратегии должна лежать правильная экономическая политика - гибкая и динамичная с созданием оптимальных условий для роста, с эффективным использованием ресурсов и управлением ими. Переход к «зелёной» экономике требует, как привлечения значительных финансовых ресурсов, так и огромной работы по формированию системы «зелёного» финансирования и организации функционирования «зелёных» рынков капитала.

Республика Узбекистан не может остаться в стороне от общемирового тренда. Переход экономики и финансовой системы Узбекистана рассматривается как одно из ключевых направлений государственной политики до 2030 г. Это направление является важнейшим фактором повышения модернизации производства на основе внедрения наилучших доступных технологий, выполнения международных обязательств и обеспечения перехода на траекторию устойчивого экономического роста

Сегодня вопросы природопользования и экологической безопасности, необходимость «зеленого» роста рассматриваются в Узбекистане на самом высоком уровне. При этом обосновывается тезис, что «зеленая экономика» является важным средством для достижения устойчивого развития и искоренения бедности.

Постановлением Президента «О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Узбекистана к «зеленой» экономике до 2030 года» планируется:

- снижение удельных выбросов парниковых газов на единицу валового внутреннего продукта на 35 процентов от уровня 2010 года
- увеличение производственной мощности возобновляемых источников энергии до 15 ГВт и доведение их доли в общем объеме производства электрической энергии до более 30 процентов
- повышение энергоэффективности в сфере промышленности не менее чем на 20 процентов

- снижение энергоемкости, приходящейся на единицу валового внутреннего продукта, на 30 процентов
- повышение эффективности водопользования, внедрение водосберегающих технологий орошения на площади до 1 миллиона гектаров
- расширение зеленых зон в городах более чем на 30 процентов за счет посадки 200 миллионов саженцев в год и доведения общего количества саженцев до более 1 миллиарда;
- доведение показателя запасов лесного фонда республики до более 90 миллионов кубометров
- увеличение уровня переработки образуемых твердых бытовых отходов до более 65 процентов.

Кроме того, с 1 июня 2023 года будет введена система «зеленых» сертификатов на основе требований по ограничению воздействия на экологию и окружающую среду при производстве продукции.

С 1 января 2024 года: будет внедрена современная система мониторинга, отчетности и верификации (MRV) в сфере изменения климата, охватывающая все парниковые газы, в рамках инвестиционных проектов по строительству новых солнечных и ветряных электростанций мощностью более 1 МВт в обязательном порядке будет внедрена система накопления электрической энергии мощностью не менее 25 процентов от установленной мощности этих станций.

Документом также утверждены:

- Концепция перехода на «зеленую» экономику и обеспечения энергосбережения в отраслях промышленности;
- План действий по переходу на «зеленую» экономику и обеспечению «зеленого» роста в Республике Узбекистан до 2030 года;
- Целевые параметры экономии топливно-энергетических ресурсов в отраслях экономики в 2022 — 2026 годах, направленные на снижение показателя энергоемкости

продукции, произведенной 25 предприятиями и организациями, на 20 процентов в 2026 году по сравнению с 2022 годом.

Переход к зеленой экономике предполагает увеличение количества рабочих мест, например, это относится к сбору и переработке отходов, к возобновляемым источникам энергии или управлению природными ресурсами.

С другой стороны, такой переход предполагает, что специалистам, занимающим традиционные должности, необходимо совершенствоваться, чтобы получить новые профессиональные знания, необходимые для устойчивого развития.

В связи с этим необходимо лучше планировать и координировать действия и инструменты рынка труда, чтобы создать необходимые условия для поддержки «зеленой» занятости, преодоления дефицита квалификаций, нехватки рабочей силы и предвидения изменений в потребности в человеческом капитале. Для того чтобы получить новый опыт и знания, необходимо будет повышать квалификации во всех секторах и видах деятельности. Не следует также упускать тот факт, что все население – потенциальные получатели «зеленой» продукции и производственных процессов – также должно обладать знаниями об устойчивости, чтобы иметь возможность оценить преимущества, которые предлагает новая экономическая модель. Необходимо повысить осведомленность в области «зеленой» экономики во всех целевых группах (государственное управление, бизнес сообщество, образовательное сообщество, общественные организации, население). Обучение во всех типах учебных заведений, совместимое с принципами устойчивого развития и экологической культуры, также является ключевым инструментом успешного внедрения «зеленой» экономики.